

TEMIR YO‘L VOKZALLARIDA QO‘SHIMCHA XIZMATLARNI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY ASOSLAR VA BOSHQARUV MEXANIZMI

Iskandarov Kudrat Shuxratovich

Toshkent davlat transport universiteti, tayanch doktoranti

ORCID:0000-0001-9737-0195

Annotatsiya. Ushbu maqolada temir yo‘l vokzallarida qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirish zarurati va ularning boshqaruv mexanizmi nazariy asoslari tadqiq etilgan. Qo‘shimcha xizmatlarning iste‘molchilar uchun qiymat yaratishdagi roli, brendga sodiqlikni shakllantirishdagi ahamiyati hamda vokzal daromadlarini diversifikatsiya qilishdagi o‘rni yoritilgan. “Boshqaruv” va “mexanizm” tushunchalari turli ilmiy yondashuvlar asosida tahlil qilinib, boshqaruv mexanizmining vazifalari tizimlashtirilgan. Tadqiqot doirasida temir yo‘l vokzallarida qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirish jarayoni to‘rt bosqich (strategik, tashkiliy, operatsion va natija) asosida modellashtirilgan. Har bir bosqichning mazmuni, qaror qabul qilish jarayonlari va baholash indikatorlari ko‘rsatib berilgan. Ushbu yondashuv vokzallarni ko‘p funksiyali servis markaziga aylantirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash va yo‘lovchilarning umumiy qoniqishini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv mexanizmi, temir yo‘l vokzali, qo‘shimcha xizmatlar, diversifikatsiya, davlat-xususiy sheriklik (DXSH).

Kirish

Temir yo‘l vokzallarida qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Chunki vokzal endilikda faqatgina yo‘lovchi tashish uchun mo‘ljallangan joy emas, balki yo‘lovchilarga qo‘shimcha qulayliklar yaratib beruvchi va shu orqali o‘z daromadlarini oshiruvchi ko‘p funksiyali markazga aylanmoqda. Qo‘shimcha xizmatlarning nazariy ahamiyatini uchta asosiy yo‘nalishda ko‘rish mumkin.

Birinchi, ular iste‘molchi uchun qiymat yaratadi. Masalan, Wi-Fi, bagaj saqlash, kafe va qulay kutish zallari yo‘lovchilar uchun safar jarayonini ancha yengillashtiradi va ularga qo‘shimcha qulaylik beradi.

Ikkinchi, qo‘shimcha xizmatlar yo‘lovchilarni vokzal xizmatlaridan qoniqishiga sabab bo‘ladi, bu esa o‘z navbatida brendga sodiqlikni shakllantiradi. Sifatli xizmatdan foydalangan yo‘lovchi keyingi safar ham shu vokzal xizmatlaridan foydalanishni istaydi, boshqalarga ham tavsiya qiladi.

Uchinchidan, qo‘shimcha xizmatlar vokzal daromadlarini diversifikatsiya qiladi. Ya’ni, faqat chipta savdosi bilan cheklanib qolmasdan, turli savdo shoxobchalari, xizmat ko‘rsatish nuqtalari, kafe va boshqa servislar orqali qo‘shimcha moliyaviy manbalar shakllantiriladi.

Bunday xizmatlarni samarali yo‘lga qo‘yish **boshqaruv mexanizmini** to‘g‘ri tashkil qilishni talab qiladi. Boshqaruv mexanizmini ilmiy tadqiq etishda, avvalo, ushbu atamaning mazmun-mohiyatini tashkil etuvchi “boshqaruv” va “mexanizm” tushunchalarini har tomonlama va chuqur tahlil qilish zarur. Shu bois, tadqiqotni boshlashda ushbu tushunchalarning nazariy asoslarini aniqlash va ularning o‘zaro bog‘liqligini yoritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Boshqaruv nazariyasi uzoq tarixiy ildizlarga ega bo‘lib, klassik olimlar (A. Fayol[1], M. Veber[2], P. Druker[3], H. Mintzberg[4]) turli yondashuvlarni ishlab chiqqan. Masalan, Druker boshqaruvni natijadorlikka yo‘naltirilgan strategik faoliyat sifatida talqin qilsa, Mintzberg tashkilot tuzilmasini elementlar orqali izohlaydi.

“Mexanizm” tushunchasi dastlab texnik jarayon sifatida shakllangan bo‘lsa-da, keyinchalik ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarga ham qo‘llanila boshlandi. Mexanizm — bu ma’lum jarayonni tartibga soluvchi vositalar, qoidalar va ta’sir usullari majmui sifatida qaraladi[5].

Yuqorida ta’kidlanganidek, “boshqaruv” va “mexanizm” atamaları singari, “boshqaruv mexanizmi” tushunchasi ham turli olimlar tomonidan ilmiy yondashuvlar asosida izohlangan. Mavjud ta’riflarning umumiy mazmuni tahlili asosida ularni quyidagi yo‘nalishlarga tizimlashtirish mumkin.

Vositalar va usullar majmuasi sifatida

Dj.K. Laft[6], O.A. Zayseva[7], B.S. Yerasov[8] va N.N. Yarkina[9] kabi olimlar boshqaruv mexanizmini asosan boshqaruv ta’sirini amalga oshirish uchun qo‘llaniladigan usullar, vositalar, prinsiplar va instrumentlar yig‘indisi sifatida talqin qiladilar. Bu yondashuvda e’tibor asosan boshqaruvdagi amaliy jihozlar va ularning maqsadli ta’siriga qaratilgan.

Tashkiliy va iqtisodiy jarayonlar tizimi sifatida

V.M. Mishin[10], R.G. Mannapov va L.G. Axtyamova[11] ta’riflarida boshqaruv mexanizmi tashkiliy hamda iqtisodiy jarayonlarni muvofiqlashtirish vositasi sifatida izohlanadi. Bu yerda boshqaruv tizimi turli elementlarni birlashtiruvchi hamda ularning uzviy hamkorligini ta’minlovchi struktura sifatida ko‘rilgan.

Qaror qabul qilish va axborotni qayta ishlash jarayoni sifatida

D.A. Novikov[12] hamda Yu.G. Uchitel[13] boshqaruv mexanizmini qaror qabul qilish qoidalari, protseduralari va axborotni qayta ishlash jarayoni orqali izohlab,

uni dinamik tizim sifatida talqin qiladilar. Bu yondashuvda boshqaruv mexanizmi uzluksiz va interaktiv jarayon sifatida namoyon bo‘ladi.

Maqsadli ta’sir va harakatlar tizimi sifatida

Ye.V. Tretyakov[14], A.G. Goncharuk[15], Ye.Ye. Vershigora[16] va O.A. Zayseva[17] kabi olimlar ta’riflarida boshqaruv mexanizmi belgilangan maqsadlarga erishishga yo‘naltirilgan harakatlar va ta’sirlar tizimi sifatida qaraladi. Bu yerda boshqaruvning maqsadli yo‘nalishi va natijaga erishishdagi roli asosiy o‘ringa qo‘yilgan.

Ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlarni tartibga soluvchi tizim sifatida

I.A. Kuznetsov[18] hamda A.N. Mitin[19] ta’riflarida boshqaruv mexanizmi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va faoliyatni rivojlantirish hamda modernizatsiyalash vositasi sifatida talqin qilinadi. Bu holatda boshqaruvning strategik va rivojlanishga yo‘naltirilgan jihati ko‘proq yoritilgan. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar asoslanib, boshqaruv mexanizmiga bizning fikrimizcha quyidagicha tarif berish mumkin:

Boshqaruv mexanizmi — bu boshqaruv subyektini tomonidan boshqaruv obyektiga maqsadli ta’sir ko‘rsatish uchun qo‘llaniladigan prinsiplar, usullar, vositalar va jarayonlar tizimi bo‘lib, u tashkiliy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni uyg‘unlashtirgan holda faoliyatni muvofiqlashtirish, samaradorlikni oshirish va belgilangan maqsadlarga erishishni ta’minlanishidir.

Har qanday maxanizmning o‘z vazifalari bo‘lgani kabi, boshqaruv mexanizmi ham korxonada faoliyatida o‘z vazifalariga ega. Boshqaruv mexanizmining asosiy vazifalari va o‘zaro bog‘liqligini quyidagi rasmda ko‘rishimiz mumkin.

1-rasm. Boshqaruv mexanizmining asosiy vazifalari va o'zaro bog'liqligi

Boshqaruv mexanizmi vazifalari iyerarxiyasida birinchi navbatda uzoq va qisqa muddatli maqsadlarni aniqlash hamda ular asosida korxonaning rivojlanish strategik yo'nalishlarini belgilash ustuvor ahamiyat kasb etadi. Boshqaruv mexanizmining asosiy vazifalari va ular oldiga qo'ygan maqsadlaridan kelib chiqib temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlarni rivojlantirishni asosiy to'rtta bosqichga (strategik, tashkiliy, operatsion, natija) bo'lsak maqsadga muvofiq bo'ladi deb hisoblaymiz.

1-jadval

Temir yo'l vokzallarida qo'shimcha xizmatlarni rivojlantirishning asosiy bosqichlari

Bosqich	Asosiy mazmun	DXSH doirasidagi qarorlar	Indikatorlar
Strategik	Vokzalni servis markaziga	Qaysi xizmatlar DXSH orqali rivojlantiriladi (F&B, bagaj,	Strategik KPIlar, daromad/m ² ,

	aylantirish, qo‘shimcha daromad manbalari yaratish	lounge, turizm, raqamli xizmatlar); sheriklik modeli (BOT, LDO, franchayzing) tanlash; ustuvor investitsiya yo‘nalishlari	yo‘lovchi qoniqishi (NPS)
Tashkiliy	Jarayon va resurslarni tashkil qilish, sheriklik shartlarini belgilash	Joy ajratish va joylashtirish rejasi; davlat va xususiy sherik majburiyatlari; ijara va xizmat sifati bo‘yicha SLA/KPI kiritish; risklarni taqsimlash	SLA bajarilishi, audit natijalari, loyiha intizomi
Operatsion	Kundalik xizmat ko‘rsatishni boshqarish	Qo‘shimcha xizmatlarni xususiy sherik tomonidan yuritish; mobil ilova, to‘lov tizimi va displeylar integratsiyasi; xizmat sifati monitoringi	Service time, konversiya darajasi, mobil sotuv ulushi, shikoyatlar soni
Natija	Sheriklik natijalarini baholash va takomillashtirish	Qoniqish va sodiqlikni o‘lchash; daromad taqsimotini tahlil qilish; samarador bo‘lmagan tenantlarni almashtirish (tenant rotatsiyasi)	CSAT, NPS, daromad/m ² , hisobotlar va “tez g‘alabalar” ulushi

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinadiki, temir yo‘l vokzallarida qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirish jarayoni to‘rt bosqichga — strategik, tashkiliy, operatsion va natija bosqichlariga ajraladi. Har bir bosqich o‘zining mazmuni, qaror qabul qilish jarayonlari va baholash indikatorlariga ega. Strategik bosqichda vokzalni servis markaziga aylantirish hamda qo‘shimcha daromad manbalarini shakllantirish ustuvor yo‘nalish bo‘lib, bunda qaysi xizmatlar rivojlantirilishi va qanday sheriklik modeli tanlanishi aniqlanadi. Tashkiliy bosqichda resurslarni taqsimlash, joylashtirish rejasi, ijara siyosati va sheriklik majburiyatlari belgilanadi. Operatsion bosqich esa kundalik boshqaruvni o‘z ichiga oladi: xizmat sifati monitoringi, mobil ilova va to‘lov tizimlari integratsiyasi hamda yo‘lovchilarga qulay axborot oqimini ta‘minlash. Natija bosqichida esa butun jarayon samaradorligi tahlil qilinib, yo‘lovchi qoniqishi va sodiqligi o‘lchanadi, daromad ko‘rsatkichlari baholanadi hamda samarador bo‘lmagan xizmatlar almashtiriladi. Shunday qilib, qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirishda ushbu bosqichlarning izchil bajarilishi vokzalning moliyaviy barqarorligini ta‘minlash,

xizmatlar sifatini oshirish va yo‘lovchilarning umumiy qoniqishini kuchaytirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa

Temir yo‘l vokzallarida qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirish nafaqat yo‘lovchilarga qo‘shimcha qulaylik yaratadi, balki vokzalning iqtisodiy samaradorligini ham oshiradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, ushbu xizmatlarni samarali tashkil etish izchil boshqaruv mexanizmini talab qiladi. Strategik bosqichda vokzalni servis markaziga aylantirish ustuvor yo‘nalish hisoblanadi. Tashkiliy bosqich resurslarni to‘g‘ri taqsimlash va sheriklik shartlarini belgilashni o‘z ichiga oladi. Operatsion bosqichda kundalik xizmatlar boshqaruvi va innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Natija bosqichida esa yo‘lovchi qoniqishi, brend sodiqligi va moliyaviy ko‘rsatkichlar baholanadi. Shunday qilib, qo‘shimcha xizmatlarni rivojlantirish jarayonining izchil amalga oshirilishi vokzalning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta‘minlab, milliy transport tizimining raqobatbardoshligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fayol, A. *Obshchee i promyshlennoe upravlenie* / A. Fayol. – M.: Kontrolling, 1992. – 254 s.
2. Veber, M. *Izbrannoe: Obraz obshchestva* / M. Veber. – M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 1994. – 702 s.
3. Drucker, P. F. *The Practice of Management* / P. F. Drucker. – New York: Harper & Row, 1954. – 404 p.
4. Mintzberg, H. *The Structuring of Organizations: A Synthesis of the Research* / H. Mintzberg. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1979. – 512 p.
5. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. *Mexanizm // O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi*. – T.: Davlat ilmiy nashriyoti, 2001. – 12 jild.
6. Лафта Д. К. *Менеджмент Учеб. пособие, По специальности "Менеджмент организации"* / Дж.К. Лафта. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М. : Кнорус, 2004. — 592 с.
7. *Основы менеджмента Учеб. пособие / М-во общ. и проф. образования Рос. Федерации; [Зайцева О. А. и др.]*. — Москва : Центр, 1998. — 429 с.
8. Ерасов Б.С. *Культура, религия и цивилизация на Востоке: (Очерки общей теории)*. М., 1990.
9. Яркина Н. Н. *Комплексность механизма управления предприятием // Бизнес Информ*. — 2014. — № 4. — С. 324–329.
10. Мишин В. М. (д-р экон. наук) *Исследование систем управления Учеб. для студентов вузов по спец. "Менеджмент орг."* / В.М. Мишин. — М. : ЮНИТИ, 2003. — 527 с.

11. Маннапов Р.Г., Ахтямова Л.Г. Современные закономерности, принципы, задачи и механизм регионального управления // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 3 (141). С. 47–56.
12. Новиков, Д. А. Механизмы управления – конструктор для управленцев // Управленческое консультирование. – 2011. – № 3. – С. 5–16.
13. Учитель, Ю. Г. Теория управления: учебное пособие. – М.: Юрайт, 2019. – 352 с.
14. Третьяков Е.В. Адаптация механизма управления социально-экономическим развитием муниципального образования к рыночным условиям: автореф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2004.
15. Гончарук А.Г. Механизм управления эффективностью предприятий региона // Регион: экономика и социология. 2009. № 3. С. 232–247.
16. Вершигора Е.Э. Менеджмент. М., 2001.
17. Зайцева О.А., Радугин А.А., Радугин К.А., Рогачева Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие для вузов. М.: Центр, 2000. - 432 с.
18. Кузнецов И.А. Механизмы и методы принятия и реализации управленческих решений в современных рыночных условиях // Социально-экономические явления и процессы. – 2010. – № 6. – С. 103–106.
19. Митин, А.Н. Теория и механизмы управления: учебник. Екатеринбург:Издательский дом Уралского государственного юридического университета, 2017. С. 17.
20. Iskandarov K. Temir yo ‘l vokzallarida qo ‘shimcha xizmatlar rivojlanishi: iqtisodiy samaradorlik va moliyaviy barqarorlik omili //MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT. – 2025. – Т. 3. – №. 9.
21. Rahmatov Z. N., Iskandarov K. S. O ‘zbekiston turizmiga ta’sir qiluvchi omillar va rivojlanish tendensiyalari //yangi o ‘zbekistonda milliy turizm istiqbollari. – 2024. – Т. 1. – №. 01.